

УДК 372.878

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ФОРТЕПИАННОГО КЛАССА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

ЖЕЛЯЗКО ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

учитель фортепиано

ГУО «Детская музыкальная школа искусств №4 имени И.М. Лученка г.Минска»

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос становления самостоятельной исполнительской подготовки учащихся фортепианного класса. Описываются различные педагогические подходы, нацеленные на воспитание самостоятельности и активизацию творческих способностей учащихся. Автор раскрывает методы работы, основанные на трёх видах музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, сочинение.

Ключевые слова: самостоятельность, исполнительство, творческая активность, педагогический подход, домашнее задание, мотивация.

FORMATION OF INDEPENDENT PERFORMANCE TRAINING OF PIANO CLASS STUDENTS OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOLS

Zhaliaska Tatyana Vasilevna

Abstract: this article discusses the issue of developing independent performance training for piano class students. Various pedagogical approaches aimed at nurturing independence and activating the creative abilities of students are described. The author reveals working methods based on three types of musical activity: perception, performance, composition.

Key words: independence, performance, creative activity, pedagogical approach, homework, motivation.

Проблема воспитания самостоятельности учащихся детских музыкальных школ как никогда актуальна в настоящее время. Самостоятельность в данном контексте статьи подразумевает собой постоянство и качество проделанной ежедневной домашней работы, умение разобрать музыкальное произведение технически и художественно без помощи педагога.

Работая в системе профессионального музыкального образования (ДМШИ), я наблюдаю неблагоприятную тенденцию, связанную с недостаточной домашней подготовкой учащимися фортепианного отделения. И это касается не только моего класса. Учителя вкладывают огромное количество сил и старания передать ценные знания и основу фортепианного искусства, но далеко не всегда они отражаются в исполнении учеников. Во многом это зависит от самостоятельной домашней проработки учеником заданного материала.

Большая нагрузка в общеобразовательных школах, участие в огромном разнообразии кружков и секций, пристрастие к информационному потоку в гаджетах отнимают много времени, перекрывают интерес и сказываются на успеваемости в музыкальной школе. Несмотря на то, что музыкальные занятия принято считать дополнительным образованием, они ни в коей мере не должны стоять на послед-

нем месте. Польза занятий на фортепиано научно доказана, развитие мозга взаимосвязано с развитием рук (В.М. Бехтерев, М.М. Кольцова, А.А. Ухтомский). Известный советский педагог В.А. Сухомлинский однажды сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев"[1].

Современные дети стали мало уделять своего времени домашним занятиям игре на фортепиано (это не касается специализированных школ и лицеев), в результате чего показывают скромные результаты своего исполнения.

Из-за сложившихся условий, необходимо пересмотреть педагогический подход на уроках фортепиано, найти пути выхода из текущей проблемы.

Одним из наиважнейших факторов, влияющих на успех какой-либо деятельности, является мотивация (рис. 1) [2, с.5].

Рис. 1. Влияние мотивации на успех деятельности

Среди широкого спектра программ дополнительного образования, занятия по фортепиано должны иметь свою особую творческую атмосферу, которая могла бы привлечь для занятий детей и заставить их заниматься дома. Это требует особого осмысления и креативного подхода со стороны учителя. Также должен быть постоянный налаженный контакт с родителями ребенка.

Необходимо созидать творческую активность у учащихся. Есть 3 вида музыкальной деятельности, способствующие ей: восприятие, исполнительство, сочинение [3].

Очень важно внешнее влияние на восприятие и складывание музыкального кругозора учащихся. Слушание музыки (показ педагога), регулярное посещение фортепианных концертов (и не только), мастер-классов, творческих встреч положительно влияют на творческую мотивацию, вдохновение и формируют музыкальный вкус.

Базовое обучение на уроках фортепиано основано на освоении классического репертуара. Выбор пьес ограничен программными требованиями к академическим концертам, поэтому крайне желательно предоставлять выбор ученикам из нескольких возможных вариантов и посильных для игры, путем показа. К этому вопросу можно пойти более творчески: попросить придумать название к исполненным произведениям, описать характер музыки, придумать музыкальные образы, сравнить с другим произведением. Таким образом, мы формируем творческое воображение, фантазию у ребенка, активизируем музыкальный слух и память. Произведения, которые ученику предстоит изучить, уже будут художественно знакомы и понятны для изучения.

Но не стоит также забывать про чтение с листа. По моему мнению, даже при большом объеме текущих задач на занятии, этому виду работы стоит уделять время каждый урок не менее 5 минут. Начиная с самых простых пьес, ученик должен суметь самостоятельно прочитать нотный текст с правильным метроритмом и штрихами, увидеть динамику, найти кульминацию, определить характер исполняемой музыки. Все это постигается постоянным внедрением в практику урока чтения с листа. О важности этого вида деятельности говорили многие великие пианисты, например, Ф. Лист, А. и Н. Рубинштейны, С.Фейнберг, С.Майкапар. Ученик таким образом узнает большее количество музыки, расширяет исполнительский ресурс, приучается к самостоятельной работе [4].

Подготовка к академическим концертам ограничена по времени, поэтому необходимо грамотно распределить время на освоение репертуара и другие творческие задания. Важно воспитать в учениках понимание того, что каждый урок важен и каждая подготовка к уроку также важна. Необходимо «включать рефлексивные такты по осознанию глубинных смыслов и целей своего развития» [5]. Мож-

но составить дополнительный дневник с планом работы на неделю, месяц, а также четверть и полугодие. В конце ученик обязательно подводит итог о результате проделанной работе и сам себе ставит оценку. План может выглядеть в виде следующей таблицы (табл. 1):

Таблица 1

Таблица с планом домашней работы

План домашней работы на месяц		
	Цели, задачи	Результат, оценка
1 неделя		
2 неделя		
3 неделя		
4 неделя		
Выводы		

В конце каждого урока немаловажно проводить устную саморефлексию совместно с учеником, дополнительно проговаривать цели и задачи домашней работы, методы ее выполнения. Для ученика все задачи должны быть ясны, чтобы садясь за инструмент, он чувствовал, что способен осилить следующий уровень, как в игре! Таким образом, у ученика формируется дисциплина, самоконтроль и ответственность за каждое домашнее задание.

Также полезно на протяжении всего учебного года присутствовать на занятиях друг у друга, выступать перед классом. Например, у известного пианиста и педагога К.Н. Игумнова ученики постоянно присутствовали на занятиях, независимо от того, играли они в тот день на уроке, или нет. Так они учились не только играя, но и слушая других [6, с.398].

The diagram illustrates a musical exercise. On the left, a musical staff labeled 'ПЫТАННЯ:' (Question) shows a sequence of notes. Three arrows point from this staff to three separate musical staves on the right. The top two staves are labeled 'АДКАЗЫ:' (Answers) and contain musical notation. The bottom staff is labeled 'Запиши свой адказ' (Write your answer) and is currently empty. Below this, another section labeled 'ПЫТАННЯ I:' (Question I) shows a more complex musical staff with fingerings (1, 3, 3, #, 2) and a slur. Three arrows point from this staff to a single musical staff on the right labeled 'АДКАЗ:' (Answer), which contains musical notation. Below this is another empty staff labeled 'Запиши своє питання' (Write your question).

Рис. 2. Фрагмент творческого задания из пособия «Я играю на раялі»

Современные возможности, позволяющие ученикам разного исполнительского уровня участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях, в том числе онлайн, содействуют раскрытию творческого потенциала, здоровой конкуренции и являются важным элементом, мотивирующим к самостоятельным занятиям и ответственности дома.

Сочинение, подбор по слуху и импровизацию нечасто можно встретить на уроках фортепиано, но они также важны в построении музыкальной самостоятельной личности учащегося. Начиная с музыкальных мотивов, фраз, необходимо возвращать в учениках фантазию, умение выстраивать мелодию, «качества универсальности» [7].

Хорошим примером сочинения и импровизации для начинающих могут послужить творческие задания из белорусского фортепианного пособия Г.Вагнера и В.Яконюка «Я іграю на раялі» (рис. 2) [8, с.8].

Задания построены на принципе музыкального диалога. Вначале предлагаются готовые варианты вопросов или ответов, затем ученику нужно самостоятельно сочинить начало или продолжение музыкальной фразы.

Таким образом, самостоятельная исполнительская подготовка у учащихся ДМШ формируется путем различных творческих подходов в обучении, создании всех необходимых условий и предпосылок, побуждающих охотно заниматься фортепианным искусством самостоятельно. Грамотно выстроенные занятия, вовлечение в творческую жизнь будут положительно сказываться на повседневной домашней работе ученика.

Список источников

1. URL: <https://dou183.ru/%D1%83%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C/> (дата обращения: 29.02.2024);
2. Занюк С.А. Психология мотивации. Теория и практика мотивирования / Занюк С.А. — М.: Новейшая психология, 2001. — 352 с.
9. Фурсенко Т. Ф. Формирование творческой активности старших школьников на уроках фортепиано / Т.Ф. Фурсенко // Проблемы современного педагогического образования. — 2019. — №. 64-2. — С. 192-195.
10. Умарова В.А. Чтение с листа как важнейший элемент в формировании музыканта / В.А. Умарова // Oriental Art and Culture. — 2023. — № 4-3. — С. 450-454.
11. URL: <http://domanskiye.ru/main/i206-domanskaya-m-n-refleksiya-v-osvoenii-pervonachalnyh.html> (дата обращения: 03.03.2024);
12. Мильштейн Я. И. Константин Николаевич Игумнов / Я. И. Мильштейн. — М.: Музыка, 1975. — 471 с.
13. Яснев А.А. Искусство импровизации как средство развития музыкального мышления учащихся детских музыкальных школ / А.А. Яснев // Царскосельские чтения. — 2010. — № 4-14. — С. 271-275.
14. Вагнер Г.М., Яконюк В.Л. Я іграю на раялі / Г.М. Вагнер, В.Л. Яконюк. — Минск: Беларусь, 1994. — 144 с.

© Т.В. Желязко, 2024